

UIT HET BUITENLAND

Red.: CH. HAGEMAN, Drs. A. TH. DE LANGE,
A. M. VAN RIETSCHOTEN en Drs. E. P. M. VAN WAES
(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris
der Redactie)

Beroepsopvattingen in Engeland

Onder den titel „A Reconsideration of Auditing Methods” in *The Accountant* van 9 Juni 1934 geeft *Stanley W. Rowland* eenige opmerkingen ten beste, waaruit kan blijken, dat de opvattingen in Engeland zich beginnen te wijzigen. Het zou ons te ver voeren om een volledig excerpt uit dit artikel te geven en wij volstaan dus met eenige gedachten te releveeren. Allereerst richt hij zich tegen de methode om de controle te beginnen, waar ook de boekhouding begint, dus om alle posten in de hulpboeken te checken om uiteindelijk tot de proefbalans te komen. Hij zegt dan verder: *The point which troubles me is that the final consideration is necessarily hasty because the papers arrive on the principal's desk but a few days or even hours before they are urgently required for submission to the shareholders or other parties. The principal too often has been overborne in his mind by the soothing effect of the balancing results of double entry and has fallen too often into what I must regard as the inforgivable error of regarding final accounts as exercises in arithmetical bookkeeping; whereas in reality they are the reflection of the living organism of the business itself. The balance sheet which is a faithful reflection of the books may be found to be in fact a shadow. We are lucky if nothing worse has happened than that the shadow has become too thin a representation of the reality.*

Hij becritiseert daarna de methode om een cijfer voor den voorraad op te nemen, welk cijfer wel gecertificeerd is door den „responsible official”, doch niettemin een cijfer, dat haastig wordt neergezet, hoewel dit niet slechts doorslaggevend is voor de samenstelling van de balans, doch eveneens voor de juistheid van de resultaten. Iets verder zegt hij hieromtrent nog: *We ought to be prepared to forget the Kingston Cotton Mills case except as expressing a principle of very general application. Its particular application to the case of stock has in my view been overrated in modern times and it can no longer be relied on for the mere purpose of shielding an auditor from the consequences of neglect to investigate stock inventories for himself.*

Hij prefereert het onderzoek te beginnen bij de jaarrekening en de diverse posten te ontleden, waarbij bedacht moet worden, dat met betrekking tot de verplichtingen gezocht moet worden naar hetgeen er niet is, terwijl bij de activa afgevraagd moet worden of deze ten rechte zijn opgenomen.

Een andere belangrijke opmerking betreft het onderscheid tusschen the complete and the partial audit. Hij voelt meer voor de Amerikaanse opvatting. Volgens Engelse opvatting is de gedeeltelijke controle feitelijk een onding, die beter niet kan geschieden. Voor de Amerikanen is een accountants-onderzoek een deskundig onderzoek van feiten, gericht op een speciaal en welbegrepen doel, uitgevoerd op de wijze, zooals deze door de omstandigheden van ieder speciaal geval wordt bepaald. Dat bijzondere doel wordt doorgaans even goed door den client als door den accountant begrepen en indien dat doel bereikt is, alhoewel het gebied, waarover de controle heeft geloopt veel kleiner is dan bij een onderzoek uitgevoerd volgens Engelse opvattingen, zal men in Amerika niet van een partial audit spreken. Het beoogde doel is bereikt en in dien zin is het gespecialiseerde Amerikaanse onderzoek „complete”. De in Engeland (en ook hier te lande) gebruikelijke onderscheiding komt hem verkeerd voor, omdat het tot de diep gewortelde en

algemeene opvatting heeft geleid, dat een accountant, die eenige administratieve bescheiden heeft moeten verifieeren ook geheel voor deze moet kunnen instaan, zoodat de verklaring voor alle doeleinden gebruikt kan worden. De accountant wordt op deze wijze geheel in een defensieve houding geplaatst, daar hij genoodzaakt is zich te vrijwaren door een serie van voorbehouden, welker noodzakelijkheid beslist is af te keuren.

Aansprakelijkheid van Accountants

In een vorig artikel is melding gemaakt van de uitspraak in hooger beroep tegen den accountant van de Blue Band Navigation Co. Wij meenen hierop terug te moeten komen, aangezien in het nummer van *The Accountant* van 16 Juni l.l. het volledige verslag dezer zaak is opgenomen, waaruit blijkt, dat de motiveering der vrijspraak anders heeft geluid, dan in ons eerste artikel is aangenomen. De uitspraak in hooger beroep is gelijklopend aan de beslissing van Justice Lindley re London and General Bank. Er werd namelijk opgemerkt: *It was a matter for the directors to determine as to what people they would trust or repost confidence in, not the auditors ... en verder: Upon the facts of the present case it would appear that the auditors have been placed in the position of insurers — a position absolutely untenable and incapable of being substantiated.*

In tegenstelling met hetgeen de uitspraak in eerste instantie mocht doen verwachten en met het hierboven aangehaalde artikel van *Stanley W. Rowland* is dus hier geen wijziging in de heerschende opvattingen te constateeren.

CH. H.

Kostprijsberekening in het bankbedrijf

In een voordracht voor de „I. Kursus der Führerschulung für das deutsche Bankwesen” is door *Hans Rummel*, een der directeuren van de Dedi-Bank, een nadere uiteenzetting gegeven van de door hem reeds bij verschillende gelegenheden naar voren gebrachte wenschelijkheid van de toepassing der kostprijsberekening en de bedrijfsbegroting in het bankbedrijf. Bij deze uiteenzetting wordt door hem gebruik gemaakt van cijfermateriaal als voorbeeld, dat ontleend is aan de administratie van een der filialen van de Dedi-bank. Aan de hand van een z.g. „Unkompensierte Bilanz” worden de bronnen, waaruit de bruto bedrijfsinkomsten voortvloeien vastgesteld. In het bijzonder wordt er daarbij op gewezen, dat de condities van debet-, zoowel als creditsaldi, meestal voor marktenbedragen geheel anders zijn dan voor vreemde valuta's, zoodat alle hoofden zoonodig voorkomen met een bedrag voor de positie in eigen en voor die in vreemd geld. Verder wordt van deze balans gebruik gemaakt voor de beoordeling, of de vooruitvastgestelde, vereischte liquiditeit bewaard is, of niet. Dit laatste komt natuurlijk bij de afzonderlijke filialen van een grootbank geregeld voor. Terwille van een juiste basis voor de beoordeling der bedrijfsresultaten is het dan noodzakelijk voor te geringe liquiditeit aan de filialen kosten in rekening te brengen en daaruit een vergoeding te vinden voor de filialen, welke een te groote liquiditeit moesten houden ten behoeve van andere.

Van de door middel van genoemde balans vastgestelde bronnen, waaruit de bedrijfsinkomsten voortkomen, wordt berekend het bruto gemiddeld rendement van iedere soort. B.v. rekening-couranteredieten 6,96 %, idem in vreemd geld 6,51 %, accept-credieten 2,— %, rembourscredieten 1,82 % enz. Bij de rekening-couranteredieten wordt voor het rendement gerekend, zoowel met de rente als met de credietprovisie, bij rembourscredieten wordt veelal alleen provisie gemaakt. Voor de berekening van deze gemiddelde rendementscijfers zijn natuurlijk

enkele administratieve maatregelen noodig, doch deze zijn betrekkelijk gemakkelijk uitvoerbaar. Met behulp van deze brutorendementspercentages worden de inkomsten begroot, verder wordt het verloop van de marge tusschen de hoofdgroepen nagegaan en ten slotte moet de afwijking van een dergelijk percentage van de als normaal geldende conditie verklaard worden. Door een op deze wijze samengestelde inkomstenbegroting is de directie in staat den invloed van conditieveranderingen op het te verwachten resultaat nauwkeurig vooruit vast te stellen. B.v. bij verandering van de rentenoteering van de centrale bank en wijzigingen in de depositorente.

Ter analyse van de verhouding van inkomsten tot kosten wordt het bedrijf gesplitst in afdelingen, waarvan de drie belangrijkste zullen zijn: crediet-afdeling, afdeling voor het betalingsverkeer en effectenafdeling. De afdeling voor het betalingsverkeer omvat de eigenlijke kasafdeling en tevens de geheele rekening-courant. De inkomsten worden dan als volgt verdeeld:

CREDIET- AFDEELING	BETALINGS- VERKEER	EFFECTEN- AFDEELING
Credietprovisie	Omzetprovisie	Aan- en verkoopprovisie
Acceptprovisie	Incasso- en retourprovisie	In- en afleveringsprovisie
Remboursprovisie	Provisie op vreemd geld	Bewaarloon
Garantieprovisie	Diverse provisie	Couponprovisie
Rente, onder aftrek van rente op dubieuze credieten	Winst op vreemd geld	Safehuur
Disconto		Winst op effecten
		Winst op coupons

Om tot een juiste verdeling der inkomsten te geraken zullen de crediet-afdeling en de effecten-afdeling aan de afdeling betalingsverkeer een vergoeding moeten geven voor werkzaamheden, waaraan geen inkomsten verbonden zijn, b.v. provisie-vrije rekeningen-courant, franco effectenposten, behandeling van het deposito-loket van de kasafdeling e.d. Deze verrekeningen geschieden op grond van de door middel van de kostenanalyse gevonden kosten per post.

De kosten worden evenals de inkomsten begroot en per afdeling gegroepeerd. Van iedere afdeling worden de kosten bovendien nog per onderafdeling gesplitst, om daardoor te kunnen komen tot de kosten van iedere bewerking.

Achteraf worden de begroote cijfers gesteld naast de uitkomsten, welke door de Verlies- en Winstrekening worden aangegeven, waarbij een afzonderlijke opstelling gemaakt wordt van de posten, welke wel in de Verlies- en Winstrekening voorkomen, doch in de begrooting niet waren voorzien. Wij noemen hier enkele posten, welke daarvoor in aanmerking komen:

Winst uit den verkoop van grootere effecten-voorraden, welke aan het eind van het vorige jaar aanwezig waren, bestaande uit:

gerealiseerde reserve
bovendien verkregen winst

Winst uit syndicaten en consortia:

provisie
koerswinst
winst uit gerealiseerde reserve

Winst uit niet geregeld terugkerende zaken,

Ingekomen van dubieuze debiteuren, waardoor reserve vrijkwam.

Noodzakelijke afschrijvingen:

op de hoofdsom)
op de rente) van credieten
op de provisie)
op effectenvoorraad
op deelnemingen in syndicaten en consortia

Bij de calculatie's van de Dedi-bank worden de pensioenen, welke abnormaal hoog zijn tengevolge van de in 1929 tot stand gekomen fusie van de Deutsche Bank en de Diskonto Gesellschaft op speciale wijze behandeld. Dit moet natuurlijk altijd gebeuren, wanneer er door bijzondere omstandigheden kostengroepen zijn, die de vergelijkbaarheid der verkregen cijfers in den weg zouden staan.

Op de boven aangeduide wijze verkrijgt men voor de credietafdeling een verhoudingsgetal voor bruto-inkomsten en onkosten, dat een vergelijkingsmogelijkheid biedt. Voor de afdelingen betalingsverkeer en effecten worden de kosten omgeslagen per bewerking per post, waarbij de kosten per post nog worden onderverdeeld in personeel- en andere kosten. Door vergelijking van deze kosten per post moeten de fouten in de interne organisatie aan het licht komen.

Tenslotte wordt erop gewezen, dat de uitkomsten van dergelijke berekeningen de mogelijkheid openen tot het herzien van de thans geldende bankecondities, waarbij dan de door de bediening van de clientele ontstane kosten op logischer grondslag te haren laste kan worden gebracht.

(Zeitschrift für Handelswirtschaftliche Forschung)
(Juni 1934)

v. R.

EFFICIËNTIE

(Bijdrage en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Kantoor

Uit de „Korte Mededeelingen” van het Instituut voor Efficiency nemen wij de volgende twee nummers (No. 710 en No. 738) over:

Otrooi No. 31429. The Tabulating Machine Comp. te New York. Titel: *Door ponskaarten bestuurde boekhoudmachine voor het groepsgewijze behandelen van op elkaar volgende kaarten, met een inrichting, om de eerste kaart van elke groep op andere wijze dan de overige kaarten der groep te behandelen.*

De beschreven machine is van het Hollerith type en bezit een aantal omzetinrichtingen, die dienen om, voor het verrichten van aftrekkingen, bedragen, die op de gewone wijze in de kaarten geponst zijn op de gewenste telwerken in complementaire vorm over te dragen. Het bijzondere van de machine ligt in de aanwezigheid van speciale schakelaars, die telkens na elke eerste kaart van een nieuwe groep omschakelen en daarbij de verbinding van bepaalde aftastborstels van een telwerk op een of meer andere telwerken omstellen. Dit kan speciaal toegepast worden bij het vastleggen van de loopende bedrijfsbetrekkingen met de klanten in aansluiting aan een voorafgaande periode, die voor die klanten een bepaald saldo heeft opgeleverd. Als voorbeeld wordt het maken van een maandrekeninguittreksel gegeven. In de kaarten zijn, telkens voor een bepaalden klant voor elke te beschouwen maand, aanwezig: eerst een kaart met alleen het oude saldo, geldend bij het begin der maand, en dan verder voor elke mutatie een kaart, waarin deze mutatie geponst is, met eventueel een speciaal gat om aan te geven dat de mutatie een credit-mutatie was, debet-mutaties hebben dat gat niet. De mutaties worden in dezelfde kolommen geponst, die bij de eerste kaart voor het oude saldo gebruikt zijn. De groep-controle wordt zoo ingesteld, dat de machine na elke groep kaarten van een bepaalde maand een totaal afdrukt uit alle telwerken en deze weer op nul terugbrengt. In gebruik zijn zeven telwerk-blokken. In het eerste telwerk wordt, via den specialen schakelaar, alleen het oude saldo uit de eerste kaart opgenomen en verder niets. In het tweede telwerk worden alle